

ГИДРОПОНИКА ИССИҚХОНАЛАРДА ЧЕРРИ ТИПДАГИ ПОМИДОР ДУРАГАЙЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

**Абдиев Зафарали Тоштемирович¹, Жўраев Шавкатжон Икром ўғли²
Боқижонов Иброхимжон Аҳаджон ўғли³**

¹ Тошкент давлат аграр университети мева-сабзавотчилик
ва узумчилик кафедраси катта ўқитувчиси

^{2,3} Тошкент давлат аграр университети мева-сабзавотчилик
ва узумчилик кафедраси магистрантлари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197013>

Аннотатсия.

Мақолада Черри типдаги помидор дурагай намуналари ҳосилдорлик кўрсаткичи аниқланди. Помидорни ҳар бир теримида ҳар бир қайтариқлар бўйича ҳосил тарозида тортилиб , товарбоп ва нотоварбоп ҳосил ажратилади ва ҳисоблаш ишлари олиб борилди. Бунда умумий ҳосил , товарбоп ҳосил ва товатбоп ҳосилнинг улуши , шу билан бирга умумий ҳосилдан нотовар яъни меваларни деформатсияланган, қийшиқ , кўшалок , кучли қовурғаланган, чириган ва ёрилган ва зарарланганлари ажратилади. Тажрибада помидорнинг бир квадрат метрдаги ўсимликдан олинган ҳосилдорлик кўрсаткичлари ҳам ҳисоблаб чиқилди.

Калит сўзлар. помидор, черри , гидропон иссиқхона, дурагай, фаза, қайтариқ, товарбоп .

Помидор сабзавотлар ичида асосий экинлардан бири бўлиб, уни ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатлар бўйича ҳозирги пайтда помидор экилган майдон 5.0 млн. га дан ошди, унинг ҳосилдорлиги очиқ майдонга нисбатан яхшиланиб келмоқда. Мамлакатимизда замонавий гидропоникали иссиқхоналар сони 660 гектарни тишқил қилган холда, ҳозирги кунда дунё миқёсида мева ва сабзавотларни кунлик истеъмол эҳтиёжини таъминловчи соғлом овқатланишни ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда сабзавотчилик тармоғини янада ривожлантириш ва маҳсулот экспорт салоҳиятини кучайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли “Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 20-ноябрдаги ПҚ-4020-сонли “Иссиқхона комплексларини ривожлантириш учун қўшимча шарт-

шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2019 йил 20-март ПҚ-4246-сонли “Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида” ги Фармон ва Қарорларида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23-октябр ПҚ-5853 сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини 2020-2030 йилларда ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси” аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини ва тўғри овқатланиш маданиятини таъминлаш асосий вазифалардан бири қилиб белгиланган. Тўғри овқатланиш учун сабзавотлар ассортиментини кўпайтириш, янги навларни яратиш, маҳсулот сифатини яхшилаш кўзда тутилган ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади. Гидропоника иссиқхоналарда черри типдаги помидор дурагайларини ҳосилдорлигини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот натижалари. Гидропоника иссиқхоналарида черри помидор дурагайларини етиштиришда мевасининг ўртача вазни, товарбоп ҳосил, стандартга нисбатан % улуши ва дегустатсион баҳоси ўрганилди ҳамда гидропоника иссиқхоналарида етиштиришга мос келадиган ва келажакда ишлаб чиқишга тадбиқ этиладиган серхосил черри помидор нав ва дурагайлари танланди.

Тадқиқот натижаларига кўра , черри типдаги помидор дурагай намуналари ҳосилдорлик кўрсаткичи аниқланди. Помидорни ҳар бир теримида ҳар бир қайтариқлар бойича ҳосил тарозида тортилиб , товарбоп ва нотоварбоп ҳосил ажратилади ва ҳисоблаш ишлари олиб борилди. Бунда умумий ҳосил , товарбоп ҳосил ва товатбоп ҳосилнинг улуши , шу билан бирга умумий ҳосилдан нотовар яъни меваларни деформацияланган, қийшиқ , кўшалок , кучли қовурғаланган, чириган ва ёрилга ва зарарланганлари ажратилади. Олиб борилга ҳар бир тажрибада помидорнинг бир квадрат метрдаги ўсимликдан олинган ҳосилдорлик кўрсаткичлари ҳам ҳисоблаб чиқилди.

Черри помидор дурагай намуналарининг иссиқхонада танлов нав синовида ҳосилдорлик кўрсаткичлари.

(2021-2022 йй.)

№	Дурагай намуналари	Мевасини нг ўртача вазни, г	Товарбоп ҳосил, кг/м ²	Товарбоп ҳосил улуши, %	Стандарт га нисбатан %	Дегустатсион баҳоси, балл
1	Томо 2111	10	9,0	92,0	75	9,6
2	Томо 1647	10	10,1	92,8	83,3	9,2
3	Томо 2488	15	12,6	94,1	105	9,6
4	Сweetстар	15	12	94,5	100	9,6
5	Гоурмелито	20	12,3	94,6	102,5	9,6
6	Розестар	25	13	94,3	108,5	9,8
7	Сариқ черри	16	14	94,8	116,7	9,8
8	Милано ст	15	12	93		9,6
	ЕКМФ 05	4,6	0,9			9,6
	Сх,%	2,2	3,4			

Тажрибада товарбоп ҳосил намуналараро бир биридан фарқланди. Бунда энг юқори товарбоп ҳосил Сариқ черри, Гоурмелито, Розестар намуналарида бир метр квадратдан 12.3 -14 кг ҳосил олинди ва товарбоп ҳосил улуши эса, 93,0-94,6 фоизни ташкил этади. Стандарт навнинг товарбоп ҳосили 12,0 кг ни ташкил этиб , унга яқин , бир хил ҳосил тўплаган намуналар Томо 2488 , Сweetстар , 12-12,6 кг ни ташкил этган. Тажрибада энг кам ҳосил тўплаган намуналар Томо 2111 ва Томо 1647 дурагайлари 9-10.1 кг/м² бўлди ва товарбоп ҳосил улуши 92-92,8 фоизни ташкил этди. Тажрибада албатта черри помидор ўсимлигининг турли хил дурагай намуналарининг биологик хусусиятлари , гуллаши , чангланиши ва ҳосил тўплаш хусусиятлари бир биридан бироз фарқланиши кузатилди.

Тажрибада стандарт Милано дурагайига нисбатан Сариқ черри , Гоурмелито , Розестар дурагай намуналари 2,5-16,7 фоиз юқори товарбоп ҳосил берганлиги ва ҳосил сифати яхши эканлиги аниқланди. Қолган

намуналар эса стандартга нисбатан 29-36 фоиз кам товарбоп ҳосил берганлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра , синалган намуналар мевасининг ўртача вазни , дегустацион баҳоси ва биокимёвий таркиби аниқланди. Бунда дурагайлар аро энг юқори вазга эга бўлган Розестар дурагайида меваларнинг ўртача вазни 28 граммни ташкил этди. Энг кам кўрсаткич Томо 2111 ва Томо 1647 дурагайларида 11-13 грамни ташкил қилди. Қолган намуналарда эса бу кўрсаткич 15-24 грамдан мева вазнига эга бўлган.

Дегустацион баҳосини аниқлашда иссиқхонада етиштирилган черри помидор меваларининг мазаси ранги ва мева сифати бўйича баҳосида намуналараро катта фарқ бўлмади. Барча дурагай намуналарининг дегустацион баҳоси 9,2-9,8 баллни ташкил этди. Бу албатта черри помидор меваларининг ўзига хос маззали эканлигини ва шакл , кўриниши билан дегустацион баҳоси юқори эканлиги кузатилади. Нисбатан дегустацион баҳоси юқори бўлган (9,6-9,8 балл) намуналар Милано , Розестар , Томо 2488 , Гоурмелито , Томо 2111 ва Сарик черри да кузатилди.

Хулоса.

1. Олинган натижалар асосида товарбоп ҳосил намуналараро бир биридан фарқланди. Бунда энг юқори товарбоп ҳосил Сарик черри, Гоурмелито, Розестар намуналарида бир метр квадратдан 12.3 -14 кг ҳосил олинди ва товарбоп ҳосил улиши эса, 93,0-94,6 фоизни ташкил этади. Тажрибада энг кам ҳосил тўплаган намуналар Томо 2111 ва Томо 1647 дурагайлари 9-10.1 кг/м² бўлди ва товарбоп ҳосил улиши 92-92,8 фоизни ташкил этди.

2. Ҳосилдорлик кўрсаткичалри бўйича стандарт Милано дурагайига нисбатан Сарик черри , Гоурмелито, Розестар дурагай намуналари 2.5-16.7 фоизга юқори товарбоп ҳосил берганлиги ва ҳосил сифати яхши эканлиги аниқланди. Розестар дурагайида меваларнинг ўртача вазни 28 граммни ташкил этди. Энг кам кўрсаткич Томо 2111 ва Томо 1647 дурагайларида 11-13 грамни ташкил қилди. Қолган намуналарда эса бу кўрсаткич 15-24 грамдан мева вазнига эга бўлган.

Дегустацион баҳосини аниқлашда иссиқхонада етиштирилган черри помидор меваларининг мазаси ранги ва мева сифати бўйича баҳосида намуналараро катта фарқ бўлмади. Барча дурагай намуналарининг дегустацион баҳоси 9,2-9,8 баллни ташкил этди. Нисбатан дегустацион

баҳоси юқори бўлган (9,6-9,8 балл) намуналар Милано , Розестар , Томо 2488 , Гоурмелито , Томо 2111 ва Сарик черри да кузатилди.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикасининг ООО “ЗАМОНАВИЙ ИССИҚХОНА” ташкилоти берган маълумотлари.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. 2018. – б. 33.
3. Альпатов А.В., Агапов А.С. и др. Методические указания по селекции сортов и гибридов томата для открытого и защищенного грунта.– Москва: ВНИИССОК, 1986. – 113 с.
4. Гарбуз В.М. Технология и подача питательного раствора в теплицах на малообъемной гидропонике. Рекомендации. – Москва, Росагропром, 1988. 18 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва, Агропромиздат, 1985. – 351 с.

